

Innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan mustaqil ishlar natijasida: O'quvchilarda **mustaqil fikrlash** va **ijodiy yondashuv** shakllanadi; **Motivatsiya** va **faollik** ortadi; **Axborot texnologiyalaridan foydalanish madaniyati** rivojlanadi; O'qituvchi o'quvchilar faoliyatini **nazorat qiluvchi emas, yo'naltiruvchi** rolini bajaradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish: Ta'lim jarayonini **zamonaviy va samarali** qiladi; o'quvchilarda **faol ta'lim** ko'nikmalarini shakllantiradi; ularni **kelajakdagi mustaqil o'rganish** faoliyatiga tayyorlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Qo'shaqova, F.O. (2023). Akademik litseylarda muammoli ta'limni tashkil etish. *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 73-76.
2. Oydin, U.S. (2022). Pedagogik texnologiyalar asosida talabalar ijodkorligini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. *PEDAGOGS International Research Journal*, 2(1), 87-91.
3. Mohira, S.K. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlash ko'nikmalarini, muammoni hal eta olish kompetentligini shakllantirish. *PEDAGOGLAR* yuridik, tibbiy, ijtimoiy, ilmiy jurnal, 11(1), 106-119.
4. Xurramov, R. (2022). Qadimgi etnopedagogika manbalaridan foydalanib evristik qobiliyatni komil inson tarbiyasidagi talqini. *Ilmiy-ma'rifiy jurnal*.
5. Fayzullayeva, L.S. (2025). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari. *Ta'lim innovatsiyasi*, 3(2), 45-52.
6. Khojayeva, G. O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. *Educational Research in Universal Sciences*, (2023/11), 879–882. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/454>
7. Khojayeva, G. Development of heuristic ability. *Educational Research in Universal Sciences*, 2023. 441–443. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5005>
8. Xo'jayeva G.A. Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni evristik qobiliyatini rivojlantirish // "Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023-yil 28-sentabr, TDPU. 462-464 b.
13. Xo'jayeva G.A. Evrestik qobiliyatni rivojlantirishning // «Ta'lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari» mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi USAT-2023 yil, dekabr 581-584 b.

Boshlang'ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning mazmuni

Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası v.b dotsenti

Xo'jayeva Gulyora Atabek qizi

Fan va texnologiyalar universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

Karomova Dilrabo Abdumalik qizi

*Fan va texnologiyalar universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi
Mamayusupova Shaxzoda To'liq qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning mazmuni, mohiyati va ahamiyati tahlil qilingan. Pedagogik hamkorlik o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch va hamjihatlik asosida qurilgan ta'lim jarayoni sifatida yoritiladi. Maqolada hamkorlikning shakllari, samarali metodlari hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarining faolligini oshirishdagi o'rni ko'rsatib berilgan. Shuningdek, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning dars samaradorligiga ta'siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik hamkorlik, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi va o'quvchi munosabati, interaktiv metodlar, dars samaradorligi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu yondashuv o'quvchining shaxsiy faolligini, ijodiy fikrlashini va o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishini ta'minlashga qaratilgan. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi pedagogik hamkorlik ta'lim samaradorligini oshiruvchi eng muhim omillardan biridir. Pedagogik hamkorlik bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat, hamjihatlik va birgalikda faoliyat yuritishga asoslangan o'qitish jarayonidir. Mazkur tamoyil o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'z fikrini ifoda etish, muloqot qilish va ijtimoiy faol bo'lish ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik hamkorlik — bu o'qituvchi va o'quvchining dars jarayonida teng huquqli, faol ishtirok etuvchi subyektlar sifatida o'zaro munosabat o'rnatishidir. Bunday hamkorlikning asosiy mohiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'qituvchi o'quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki hamkor, hamfikir sifatida ko'radi;
- o'quv jarayoni bir tomonlama ta'sir emas, balki ikki tomonlama muloqot shaklida tashkil etiladi;
- har bir o'quvchining individual imkoniyatlari va qiziqishlari hisobga olinadi.

Pedagogik hamkorlik tamoyillari (o'zaro hurmat, ishonch, ochiqlik, hamjihatlik) dars jarayonida sog'lom psixologik muhitni yaratadi va o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari faol, qiziquvchan va taqlidchan bo'lganligi sababli, hamkorlik asosida tashkil etilgan darslar ularning tabiiy ehtiyojlariga mos keladi. Pedagogik hamkorlik quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

Guruhli ishlash – o'quvchilar kichik guruhlarda vazifalarni birgalikda bajaradilar, bu jarayonda muloqot va o'zaro yordam kuchayadi.

Juftlikda ishlash – o'quvchilar bir-biriga yordam berib, bilim almashadilar.

“O'qituvchi–o'quvchi” hamkorligi – o'qituvchi yo'naltiruvchi rolida bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga imkon yaratadi.

“O'quvchi–o'quvchi” hamkorligi – o'quvchilar bir-biri bilan fikr almashib, o'z nuqtai nazarlarini himoya qiladilar.

Masalan, “Tabiatshunoslik” yoki “Ona tili” darslarida muammoli savollar asosida o‘tkazilgan guruhli ishlar o‘quvchilarning birgalikda izlanish, xulosa chiqarish va o‘z fikrini ifoda etish qobiliyatini oshiradi.

Boshlang‘ich sinf darslarini tashkil etishda pedagogik hamkorlikni amalga oshirish uchun quyidagi metodik yondashuvlardan samarali foydalanish mumkin:

- Interaktiv metodlar (aql hujumi, klaster, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar);
- Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi (C. Johnson va D. Johnson modeli asosida);
- Muammoli ta’lim – o‘quvchilarni izlanishga undaydi;
- Evrestik suhbat – o‘quvchi fikrini shakllantirishga yo‘naltirilgan muloqot shakli.

Bu metodlar o‘quvchilarda nafaqat bilim olish, balki o‘z fikrini mustaqil bayon qilish, boshqalarni tinglash, jamoada ishlash va mas’uliyatni his qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagogik hamkorlik asosida tashkil etilgan darslar quyidagi ijobiy natijalarni beradi:

- o‘quvchining darsdagi faolligi ortadi;
- dars jarayonida o‘zaro hurmat va ijobiy muhit shakllanadi;
- o‘quvchilar mustaqil fikrlashni, o‘z pozitsiyasini himoya qilishni o‘rganadilar;
- o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida ishonchli aloqa o‘rnatiladi.

Shuningdek, hamkorlikda tashkil etilgan ta’lim jarayoni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalar — muloqot, jamoaviy ishlash va muammolarni birgalikda hal etish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik hamkorlik — boshlang‘ich ta’lim jarayonining samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Hamkorlikka asoslangan darslarda o‘quvchi o‘zini ta’lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida his qiladi, bu esa uning motivatsiyasini oshiradi va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqaradi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlik — bu nafaqat bilim olish jarayoni, balki insoniy qadriyatlar, hurmat, ishonch va o‘zaro tushunishni tarbiyalovchi pedagogik munosabatdir. Shu bois, zamonaviy boshlang‘ich ta’lim tizimida pedagogik hamkorlikni rivojlantirish — har bir o‘qituvchining ustuvor vazifasidir.

ADABIYOTLAR

1. Qo'shaqova, F.O. (2023). Akademik litseylarda muammoli ta'limni tashkil etish. *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 73-76.
2. Oydin, U.S. (2022). Pedagogik texnologiyalar asosida talabalar ijodkorligini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. *PEDAGOGS International Research Journal*, 2(1), 87-91.
3. Mohira, S.K. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlash ko'nikmalarini, muammoni hal eta olish kompetentligini shakllantirish. *PEDAGOGLAR* yuridik, tibbiy, ijtimoiy, ilmiy jurnal, 11(1), 106-119.
4. Xurramov, R. (2022). Qadimgi etnopedagogika manbalaridan foydalanib evristik qobiliyatni komil inson tarbiyasidagi talqini. *Ilmiy-ma'rifiy jurnal*.
5. Fayzullayeva, L.S. (2025). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari. *Ta'lim innovatsiyasi*, 3(2), 45-52.

6. Khojayeva, G. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Educational Research in Universal Sciences, (2023/11), 879–882. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/454>
7. Khojayeva, G. Development of heuristic ability. Educational Research in Universal Sciences, 2023. 441–443. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5005>
8. Xo‘jayeva G.A. Raqamli ta’lim sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarni evristik qobiliyatini rivojlantirish // “Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023-yil 28-sentabr, TDPU. 462-464 b.
13. Xo‘jayeva G.A. Evrestik qobiliyatni rivojlantirishning // «Ta’lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari» mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi USAT-2023 yil, dekabr 581-584 b.